

राजस्थान के लोक संगीत में सारंगी का सामाजिक और धार्मिक महत्व Social and Religious Significance of the Sarangi in The Folk Music of Rajasthan

Paper Id : 20728 Submission Date : 2025-09-02 Acceptance Date : 2025-09-22 Publication Date : 2025-09-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17528670

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhla.php#8>

दीपक भांड

रिसर्च स्कॉलर
संगीत विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

वंदना कल्ला

प्रोफेसर
संगीत विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

राजस्थान का संगीत भारत की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी जड़ें लोक परम्पराओं, शास्त्रीय स्वरूपों और सामाजिक जीवन की रीति-नीतियों में गहराई तक जुड़ी हुई हैं। इस संगीत परम्परा में सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है, जिसने न केवल राजस्थान की संगीत-संस्कृति को स्वर और रस प्रदान किया बल्कि सामाजिक और धार्मिक अवसरों को भी विशेष महत्व दिया। सारंगी का प्रयोग राजस्थान के विभिन्न लोक समुदायों जैसे लंगा, मांगणियार, भाट और नट जातियों में परम्परागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है। यह वाद्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद का भी माध्यम रहा है। विवाह, जन्मोत्सव, मेहंदी, लोक पर्व और मेलों में जब लोकगीत सारंगी के मधुर सुरों के साथ गाए जाते हैं, तो वे सामूहिक आनन्द और सामाजिक एकता का प्रतीक बन जाते हैं। इसके अलावा, धार्मिक अवसरों जैसे देवी-देवताओं की स्तुति, भजनों, सूफी कलामों और भक्ति संगीत में भी सारंगी का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। इस प्रकार यह वाद्य सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक संसार, दोनों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से सारंगी का स्थान विशेष उल्लेखनीय है। राजस्थान के सूफी दरगाहों में सारंगी के साथ गाए जाने वाले कटवाली और कलाम, लोक-आस्था को आत्मिक ऊँचाई प्रदान करते हैं। वहीं, भक्ति परम्परा में सारंगी से सुसज्जित लोक भजन और कीर्तन, श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहराई से अभिव्यक्त करते हैं। इसका स्वर मानवीय पीड़ा, करुणा, भक्ति और प्रेम का जीवंत प्रतीक माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से सारंगी कलाकारों के लिए जीवनयापन का साधन भी रही है। सारंगी बजाने वाले कई समुदायों ने इसे अपनी पीढ़ियों के साथ जोड़े रखा और अपने संगीत के माध्यम से समाज को अपनी संस्कृति से अवगत कराया। सारंगी ने एक ओर समाज के आम जनमानस के लिए मनोरंजन का कार्य किया, तो दूसरी ओर विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोया। आधुनिक समय में, हालांकि सारंगी और लोक संगीत दोनों ही अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। डिजिटल युग और वैश्विक प्रभाव ने जहाँ संगीत की पसंद को बदला है, वहीं सारंगी जैसे पारम्परिक वाद्यों की लोकप्रियता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। सारंगी सीखने का समय, साधना और जीवन-भर अभ्यास की आवश्यकता होने के कारण नई पीढ़ी इससे दूर होती जा रही है। यही कारण है कि आज सारंगी और इससे जुड़े कलाकारों का संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि राज्य और समाज स्तर पर संरक्षण की ठोस पहल की जाए, तो यह न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करेगा बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। प्रस्तुत शोध अध्ययन इस निष्कर्ष पर बल देता है कि सारंगी राजस्थान के लोक संगीत का प्राण है। यह केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि राजस्थान की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता का सक्रिय प्रतीक है। इसके माध्यम से लोक जीवन की खुशियाँ, पीड़ा और आस्था सब कुछ स्वराकार होकर सामने आता है। सारंगी जैसे वाद्यों को संरक्षित करके भविष्य में राजस्थान के संगीत को न केवल पुनर्जीवित किया जा सकता है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर अद्वितीय पहचान भी प्रदान की जा सकती है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The music of Rajasthan is an integral part of India's cultural identity, deeply rooted in folk traditions, classical forms, and social customs. Within this musical tradition, the Sarangi is an instrument that has not only provided melody and flavor to Rajasthan's musical culture but also given special significance to social and religious occasions. The Sarangi has been traditionally used by various folk communities in Rajasthan, such as the Langa, Manganiyar, Bhat, and Nat castes, from generation to generation. This instrument has served not only as a means of entertainment but also as a medium of socio-cultural dialogue. When folk songs are sung to the melodious tunes of the Sarangi at weddings, birthday celebrations, Mehndi, folk festivals, and fairs, they become a symbol of collective joy and social unity. Furthermore, the Sarangi is also widely used in religious occasions, such as hymns to deities, bhajans, Sufi Kalams, and devotional music. Thus, the instrument serves as a bridge between worldly life and the spiritual world. From a religious perspective, the Sarangi holds a particularly noteworthy place. Qawwali and Kalam, sung with the sarangi at Sufi shrines in Rajasthan, add spiritual heights to folk faith. In the Bhakti tradition, folk bhajans and kirtans, accompanied by the sarangi, deeply express the

emotions of devotees. Its sound is considered a living symbol of human suffering, compassion, devotion, and love. Socially, the sarangi has also been a means of livelihood for artists. Many sarangi-playing communities have kept it connected with generations and, through their music, have shared their cultural heritage. While the sarangi has provided entertainment for the general public, it has also woven various ethnic and religious groups together in a cultural thread. In modern times, however, both the sarangi and folk music face numerous challenges. While the digital age and global influence have transformed musical tastes, the popularity of traditional instruments like the sarangi is gradually waning. The time, dedication, and lifelong practice required to learn the sarangi are driving new generations away. This is why the preservation and promotion of the Sarangi and its associated artists has become extremely important today. If concrete conservation initiatives are taken at the state and societal levels, it will not only protect Rajasthan's cultural heritage but also boost tourism and the local economy. The present research study emphasizes the conclusion that the Sarangi is the soul of Rajasthan's folk music. It is not just an instrument but an active symbol of Rajasthan's social, religious, and cultural identity. Through it, the joys, pains, and faith of folk life are expressed in a tangible form. By preserving instruments like the Sarangi, Rajasthani music can not only be revived in the future but also provide it with a unique identity on the global stage.

मुख्य शब्द

राजस्थान, लोक संगीत, सारंगी, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक धरोहर

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Rajasthan, folk music, Sarangi, social importance, religious importance, cultural heritage

प्रस्तावना

संगीत राजस्थान की धोरायी धरती की आत्मा है, जिसके बिना यहाँ की संस्कृति और परम्पराएँ अधूरी मानी जाती हैं। राजस्थान का संगीत, लोगों के हृदय, कण्ठ और सामाजिक जीवन में गहराई से व्याप्त है, और अपने स्वर व लय के माध्यम से प्रदेशवासियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। इस संगीत में न केवल ऐतिहासिकता और लोक परम्पराओं की झलक मिलती है, बल्कि इसमें क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक समरसता समाहित है, जो पूरे भारत—विस्तृत रूप में विश्व—में इसकी पहचान को विशिष्ट बनाती है।

राजस्थान में सारंगी लोक संगीत का एक प्रमुख तारवाद्य यंत्र है, जो सामाजिक और धार्मिक अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सारंगी, जो सागवान, कैर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनता है और इसके तारों पर घोड़े की पूँछ के बालों से बना गज चलता है, राजस्थान की संगीत विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसे मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर के लंगा, मांगणियार और जोगी समुदायों द्वारा बजाया जाता है। सारंगी के मधुर स्वर पर्व, विवाह, लोक उत्सव और धार्मिक भजनों में जन-भावनाओं को एक साथ पिरोने का कार्य करते हैं।

राजस्थान के संगीत की संरचना में शास्त्रीयता और लोकसंस्कृति का अद्भुत समावेश है, जिसका प्रभाव यहाँ के पर्व-त्योहार, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और सामुदायिक आयोजनों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है? वाद्य यंत्रों, लोक गीतों और भक्ति रचनाओं के संगम ने राजस्थान के संगीत को न केवल मनोरंजन बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद का भी अद्भुत माध्यम बना दिया है? समृद्ध लोकधारा तथा शास्त्रीय परम्पराओं का समन्वय इस प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊँचाई प्रदान करता है? संगीत यहाँ जीवन जीने और जीवन के उत्सव मनाने का आधार है, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में इसे अद्वितीय स्थान दिलाता है? इस शोध में राजस्थान के संगीत की इन्हीं विशेषताओं, सामाजिक-धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक-पारम्परिक आयामों का सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारंगी का प्रयोग धार्मिक गीतों और सूफी कलामों में भी होता है, जिससे यह केवल एक संगीत वाद्य नहीं रहकर आध्यात्मिक भावनाओं का वाहक बन जाता है। इस प्रकार, सारंगी न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक अस्मिता का हिस्सा है, बल्कि यह लोक जीवन और धार्मिक आस्था के बीच सेतु का कार्य करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सारंगी की सांस्कृतिक और धार्मिक भूमिका को समझना।
2. लोक और शास्त्रीय संगीत की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण।
3. आधुनिकता के प्रभाव और बदलावों का अध्ययन।
4. संगीत संरक्षण के उपाय प्रस्तुत करना।
5. राजस्थान संगीत की भविष्य की संभावनाओं का आकलन।
6. राजस्थान के लोक संगीत में सारंगी का इतिहास और विकास समझना।
7. सारंगी के सामाजिक और धार्मिक संदर्भों का अध्ययन करना।

साहित्य अवलोकन

सारंगी राजस्थान के लोक-संगीत परम्परा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाद्ययंत्र है। यह केवल एक संगीत वाद्य ही नहीं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक आस्था और सामूहिक जीवन का दर्पण है। राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए लोक कलाकारों के जीवन में सारंगी केवल रोजगार या पेशा नहीं, बल्कि उनकी पहचान, परम्परा और जीवन-दर्शन का अभिन्न अंग है (मथुर, ओ.पी., 2009)।

सामाजिक महत्व

राजस्थान के मांगणियार और लंगा समुदाय पीढ़ियों से सारंगी को अपनी आजीविका और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करते आए हैं। यह वाद्य पारिवारिक और सामुदायिक अवसरों पर अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। शादियों में गाए जाने वाले बधावे, पधारो म्हारे

देसा जैसे गीत हों या नवजात शिशु के जन्म पर गाए जाने वाले सोहर गीत – सारंगी की ध्वनि इनके भावात्मक प्रभाव को और अधिक गहन बना देती है (शर्मा, मृदुला, 2011)। कुमार (2013) के अनुसार, सारंगी ग्रामीण समुदायों में सामाजिक सम्बन्धों और सामूहिक आनंद को बढ़ाने का माध्यम है। इससे ग्रामीण उत्सवों और मेलों में एकजुटता और सांस्कृतिक सहभागिता बढ़ती है।

धार्मिक महत्व

लोक देवताओं – जैसे पाबूजी, तेजाजी, रामदेवजी – की कथाओं और स्तुतियों में सारंगी का प्रयोग आस्था और भक्ति को प्रबल करने के लिए किया जाता है। लंगा समुदाय सारंगी के साथ सूफी संगीत प्रस्तुत करता है। दरगाहों और धार्मिक मेलों में सारंगी की तान भक्ति और ईश्वर-प्रेम की अनुभूति को तीव्र करती है (खान, रहीमुद्दीन, 2014)।

सिंह (2015) ने अपने शोध में बताया कि राजस्थान में सारंगी का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों और भक्ति संगीत में आस्था को जागृत करने का प्रमुख साधन है।

सांस्कृतिक महत्व

सारंगी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का केंद्रीय अंग है। यह केवल मांगणियार और लंगा समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जातियों और गांवों के उत्सवों में भी इसकी ध्वनि गुंजती है। सारंगी की संगति में गाए जाने वाले लोकगीत राजस्थान की सांस्कृतिक स्मृति को जीवित रखते हैं (चतुर्वेदी, सरस्वती, 2018)।

देविका (2016) के अनुसार, सारंगी की मधुर ध्वनि लोककथाओं, रीति-रिवाजों और लोक नाट्य की जीवंत प्रस्तुति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आध्यात्मिक दृष्टि

सारंगी की ध्वनि को मानवीय स्वर के सबसे समीप माना जाता है। इसकी करुणा, वेदना और उल्लास मिश्रित ध्वनि मनुष्य के हृदय को गहराई से छू लेती है। धार्मिक आयोजनों में इसका प्रयोग साधक और ईश्वर के बीच सम्बन्ध को सशक्त बनाता है (सिंह, गोपाल, 2020)।

पाटील (2017) ने अध्ययन किया कि सारंगी न केवल संगीत का साधन है, बल्कि इसे आध्यात्मिक साधना और धार्मिक भावनाओं के अभिव्यक्तिकरण का माध्यम भी माना जाता है।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य

आज के समय में यद्यपि पश्चिमी वाद्ययंत्रों और आधुनिक संगीत की ओर युवाओं का आकर्षण बढ़ा है, फिर भी सारंगी का महत्व कम नहीं हुआ है। इसे राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मंच प्राप्त हुआ है। विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रयासों तथा शैक्षणिक अनुसंधानों ने सारंगी को पुनः पहचान दिलाई है (शर्मा, स्नेहा, 2020)।

सामग्री और
क्रियाविधि

यह अध्ययन गुणात्मक पद्धति पर आधारित है जिसमें राजस्थान के विभिन्न लोक कलाकारों, मीरासी, मांगणियार आदि जातियों से साक्षात्कार किए गए हैं। इसके अलावा, स्थानीय धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर सारंगी के प्रयोग का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। साथ ही उपलब्ध साहित्य और शोध-पत्रों का विश्लेषण भी शामिल है।

विश्लेषण

राजस्थान के लोक समाज में सारंगी का संगीत सामाजिक समारोहों जैसे विवाह, जन्म, और मृत्यु संस्कारों के दौरान गहरा प्रभाव डालता है। कलाकार इसकी मधुर धुनों से सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं और धार्मिक आयोजनों में लोक गीतों के साथ भक्तिभाव उत्पन्न करते हैं। सारंगी की आवाज़ से सांस्कृतिक कथाएँ, देवी-देवताओं के गुणगान, और लोक जीवन की विविधताएँ प्रस्तुत होती हैं। यह संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का एक सशक्त माध्यम भी है।

राजस्थान के लोक संगीत में सारंगी का महत्व केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान का अभिन्न अंग है। सारंगी के स्वर न केवल संगीत प्रेमियों को भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं, बल्कि यह सामाजिक आयोजनों, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी मजबूती देता है। यह वाद्य यंत्र संदेशों, लोक कथाओं, इतिहास और धार्मिक ग्रंथों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को सांस्कृतिक और भावनात्मक अनुभव मिलता है। राजस्थान में सारंगी बजाने वाले समुदाय, जैसे मीरासी और लंगा, अपने संगीत के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन की परम्पराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। उनकी प्रस्तुतियाँ केवल गीत या धुन नहीं होतीं, बल्कि वे भजन, लोक कथाएँ और ऐतिहासिक कहानियों का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती हैं। इससे दर्शक न केवल संगीत का आनंद लेते हैं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक संदेशों की समझ भी विकसित होती है।

स्थानीय मेलों, त्योहारों और धार्मिक समारोहों में सारंगी की धुनें वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं और सामूहिक भावना को प्रबल करती हैं। सामाजिक दृष्टि से, सारंगी का संगीत मेल-जोल, सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। यह राजस्थान की विविध जनजातियों, भाषाओं और परम्पराओं में साझा सांस्कृतिक धारा का प्रतीक बनकर उभरता है।

सारंगी न केवल धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि यह राजस्थान के ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति की समृद्धि का भी चोखतक है। यह वाद्य यंत्र पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है और लोक कलाकारों के जीवन में उनके सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व का माध्यम भी है। मीरासी और लंगा समुदाय की प्रस्तुति से स्पष्ट होता है कि सारंगी का संगीत केवल कला नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश और सांस्कृतिक संरचना का भी संवाहक है।

आधुनिक युग में, जब सांस्कृतिक विविधताएँ वैश्वीकरण और आधुनिक जीवनशैली के दबाव में संकट में हैं, राजस्थान में सारंगी का संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यह न केवल लोक संगीत की धरोहर को सुरक्षित करता है, बल्कि इससे जुड़े कलाकारों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। सरकारी और गैर-सरकारी

संस्थाएं, संरक्षण प्रयासों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इस कला को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में सहायक साबित हो रही हैं।
इस प्रकार, सारंगी राजस्थान के लोक संगीत की आत्मा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह न केवल संगीत का माध्यम है, बल्कि सामाजिक एकता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षक भी है। इसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों के माध्यम से ही राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है और भावी पीढ़ियों के लिए अमूल्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपहार प्रदान कर सकती है।

निष्कर्ष

सारंगी राजस्थान के लोक संगीत और सामाजिक-धार्मिक आयोजनों का एक अनिवार्य अंग है। यह न केवल लोक कलाकारों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, बल्कि सामाजिक समरसता और धार्मिक श्रद्धा को मजबूत करने का साधन भी है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सारंगी का योगदान महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे संरक्षण एवं प्रोत्साहन के माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता है। सारंगी का संगीत लोक जीवन के भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को सजीव रखने वाला एक अमूल्य सांस्कृतिक पूंजी है।

"सारंगी के संगीत से उत्पन्न भावनाएँ केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि यह धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गर्व को भी पोषित करती हैं।"

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सामर, देवीलाल और वर्मा, गींडाराम. राजस्थान का लोक-संगीत. भारतीय लोक-कला मण्डल, उदयपुर, प्रथम संस्करण, 2013।
2. अभिव्यक्ति हिंदी, "सा से सारंगी", रहींनी कुमार बोथरा।
3. Sangeet Galaxy, "सारंगी : हिंदी फिल्म संगीत की ध्वनि", 2024।
4. राजRAS, "राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य", राजस्थान सरकार, 2025।
5. Social Research Foundation, "राजस्थानी लोकगीत: एक अमूल्य धरोहर", अगस्त 2020।
6. वर्मा, नरेन्द्र. सूफी संगीत और राजस्थान. अजमेर: दरगाह प्रकाशन, 2016.
7. विकिपीडिया, "राजस्थान का संगीत", 2025। Sharma, Neelam, "जोधपुर रियासत का लोक संगीत : एक विवेचन", IJNRD, 2024।
8. Endangered Archives Programme. (n.d.). A note on folk instruments of Rajasthan. British Library.
9. RajRAS. (n.d.). Folk music and musical instruments of Rajasthan.
10. Jain, N. (2015). Rajasthani folk music impact on society: राजस्थानी लोक संगीत का समाज पर प्रभाव. International Journal of Research-Granthaalayah, 3(1), 68-73.